

POEZIA REALITĂȚII ÎN FORMULE CINEMATOGRAFICE Autor Dumitru OLĂRESCU

Cu ani în urmă afirmam în studiul meu *Povara metaforei* că Anatol Codru „este un cuvânt ca nimeni altul dintre scriitorii noștri de azi...”, că „la mijloc este felul său unic de a fi, de a exista în literatură”, că „este un poet metaforic original”, că opera lui conține „o simfonie de sensuri”. Și după acestea și multe alte calități artistico-estetice majore, referitoare la opera poetică a lui A. Codru, constatăm cu stupeoare că „...nici criticii cei mai familiarizați cu poezia n-au realizat până în prezent vreun studiu cu adevărat serios despre poetica pe cât de interesantă, pe atât de dificilă a creației scriitorului”.

Ce-i drept, după anii 2000 situația s-a ameliorat parțial prin elaborarea unor studii consistente ca analiză și ca viziuni asupra creației poetice a reputatului nostru poet, dar, acestea, raportate la semnificațiile operei lui A. Codru, mi se par, totuși, încă puține pentru o creație atât de originală din punctul de vedere al diversității tematicе și profunzimii ideatice, al valenței poetico-filosofice, al individualității stilistice, al modalităților de expresie etc.

Menționăm că absolut toate calitățile nominalizate mai sus ale operei poetice a lui A. Codru sunt caracteristice și creației sale cinematografice, dar, spre regretul nostru, aceasta este și mai puțin cercetată și valorificată.

Astfel, demersul teoretic al filmologului și cineastului Dumitru Olărescu, care a colaborat cu Anatol Codru în calitate de scenarist la mai multe filme, cunoscând lucrurile din interiorul „laboratorului de creație”, e salutabilă și merită toate atenția. Vom mai ține cont și de experiența obținută la elaborarea volumelor sale editate anterior: *Filmul. Valențele poeticului*, *Filmul la răspântie de veacuri*, *Dramă în stop-cadru*, *Maria Cebotari între viață și film*, *Arta cinematografică din Republica Moldova* (coautor, Premiul Național al Republicii Moldova, 2015), *Hermeneutica filmului despre artă*.

Cercetările profunde și poliaspectuale permit autorului monografiei să elucideze cele mai importante calități artistico-estetice ale operei cinematografice a cunoscutului cineast Anatol Codru.

O atenție deosebită el acordă problemelor estetice, problemelor ce țin de dramaturgia și modalitățile de expresie în filmele istorico-biografice, în filmele-monografii și în filmele-portrete, consacrate unor personalități notorii din istoria și cultura noastră: Dimitrie Cantemir, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Nicolai Costenco, Alexandru Plămădeală, Alexei Sciusev ș. a. Aflăm că acesta este genul preferat de filme al regizorului A. Codru, gen care nu prea permite abateri de ordin poetic, dar în care A. Codru a reușit anume grație viziunii sale profund poetice, prin care nu demonstrează, cât ne sugerează adevărul, frumosul și omenia.

În mod special filmologul D. Olărescu elucidează un proces caracteristic creației lui A. Codru, precum impactul sau interferența limbajelor poetic cu cel cinematografic, argumentându-i efectul său artistic, luând drept exemplu montajul asociativ, împrumutat din limbajul cinematografic și utilizat cu succes în poemele sale, în care, prin juxtapuneri imprevizibile de cuvinte/imagini, obține noi sensuri, determinându-se astfel și înconfundabilele particularități stilistice ale operelor sale.

Aceste calități estetice comune și filmelor dedicate artelor populare (*Pe făgașul talentului*, *Pietrării*, *Biografia cântecului*, *Tălăncuța* ș. a.), cât și celor cu tentă publicistică (*Sunt acuzați martorii*, *Letopisețul destinului nostru* ș.a.) sunt analizate din perspectiva aportului acestor calități la sporirea nivelului artistic al filmelor respective.

Astfel, D. Olărescu ne-a demonstrat în lucrarea sa, reușit structurată și elaborată într-un limbaj accesibil, că și creația cinematografică a cineastului-poet A. Codru prezintă interes și necesită cercetare continuă întru valorificarea acesteia în interesul tinerilor cinești și filmologi, dar și pentru cadrele didactice care ar putea utiliza cu succes aceste filme în procesul de studii.

Alexandru BURLACU